

Lampiran 9
PANDUAN WAWANCARA UNTUK GURU PEMEGANG PROGRAM UKS

“MODEL PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA BERDASARKAN FAKTOR RISIKO”

Identitas Responden			
1.	Nama Responden :		
2.	Tempat/Tanggal Lahir :		
3.	Jenis Kelamin :	1. Laki-laki 2. Perempuan	[]
4.	Jabatan :		
5.	Asal Sekolah :		
6.	Alamat Rumah :		
7.	No. Telp/Hp :		

Daftar Pertanyaan

Apa pendapat Bapak/ibu sebagai guru pemegang program UKS tentang persoalan status gizi remaja/ siswa siswi di Sekolah ?

.....

.....

.....

Sejauh pengamatan Bapak/ibu berapa perbandingan jumlah remaja/ siswa siswi yang gemuk dengan yang status gizi normal ? Mengapa demikian ?

.....

.....

.....

Apa saja bentuk kegiatan/ program UKS yang berkaitan dengan penilaian status gizi dan edukasi pola hidup sehat bagi remaja/ siswa siswi di Sekolah ?

.....

.....

.....

Sejauh pengalaman Bapak/ibu bagaimana pelaksanaan program UKS yang berkaitan dengan penilaian status gizi dan edukasi pola hidup sehat bagi remaja/ siswa siswi di Sekolah ? (jangkauan terhadap cakupan sekolah yang berada di wilker Puskesmas, cakupan siswa siswi di Sekolah, waktu pelaksanaan, berapa kali setahun, dsb)

.....

.....

.....

Apa saja kendala yang Bapak/ibu hadapi berkaitan dengan pelaksanaan program UKS penilaian status gizi dan edukasi pola hidup sehat bagi remaja/ siswa siswi di Sekolah ?

.....

.....

.....

Sejauh pengalaman Bapak/ibu bagaimana monitoring dan evaluasi program UKS yang

berkaitan dengan penilaian status gizi dan edukasi pola hidup sehat bagi remaja/ siswa siswi di Sekolah ?

.....
.....
.....

Kalau ditemukan ada siswa siswi yang gemuk melalui program UKS, seperti apa tindak lanjut yang dilakukan pihak Sekolah bekerjasama dengan Puskesmas ?

.....
.....
.....

Bagaimana menurut pendapat Bapak/ibu kalau ada aplikasi yang dapat memprediksi kegemukan pada siswa siswi/remaja usia sekolah berdasarkan faktor risiko secara *online* ? Sekaligus memberikan rekomendasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pola hidup sehat ?

.....
.....
.....

Menurut Bapak/ibu apakah aplikasi ini akan memberikan manfaat bagi Bapak/ibu sebagai pemegang program UKS Puskesmas dalam memantau status gizi dan pola hidup siswa siswi di Sekolah ? Mengapa demikian ?

.....
.....
.....